

Relatório	Relatório da Escavação Menir II de Rego da Murta	
-----------	---	--

Projecto: TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo II

Alexandra Figueiredo

Campanha Arqueológica – 2005

I – IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sítio: Menir II do Rego da Murta

Autorização MC: PNTA 98 (Projecto TEMPOAR II), acção TC2;

Coordenadas: (coordenadas UTM) no Meridiano: 554,252 e no Paralelo: 4402,250

Micro-toponímia: Rego da Murta

Lugar: Rego da Murta

Freguesia: São Pedro do Rego da Murta

Concelho: Alvaiázere

Distrito: Leiria

Proprietária: Arquitecto José Lebre;

Data de Intervenção: 18 de Julho a 12 de Agosto

Direcção dos trabalhos de campo e relatório: Doutoranda Alexandra Figueiredo;

Participantes na intervenção de campo:

- Biólogo
Mestre Luís Santos

- Antropólogos
Doutora Maria Davidson
Mestrando Ann Margvelashvili
Médica Fátima Gonçalves
Três alunos do último ano de antropologia da Universidade de Coimbra

Conservador

- Cláudio Monteiro

- Participantes desde alunos a mestres e doutores estrangeiros
Espanhóis, Suecos, Belgas e Portugueses (alunos do Instituto Politécnico de Tomar, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa).

Participantes no estudo dos materiais em gabinete: fotografias, desenho dos materiais, plantas, perfis, estudo dos materiais e relatório

Doutoranda Alexandra Figueiredo
Fauna – Dr^a Cleya Detry
Restos Antropológicos e Odontológicos – Doutora Ana Maria Silva e Doutora Maria Teresa Ferreira

Apoios Institucionais e outros meios: CEIPHAR, Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere

Estado de Conservação do Sítio: O monumento encontra-se bem conservado uma vez que os materiais e os restos osteológicos se encontram selados por camadas de pedras e por uma pequena mamoa que ainda perdura.

Depósito dos materiais: Câmara Municipal de Alvaiázere, onde posteriormente serão expostos num Museu criado para o efeito.

Depósito da documentação: Centro de Pré-História do IPT do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M.

Estruturas

Morfologicamente, estes menires são muito semelhantes, contendo somente uma das faces polida (a face virada a sul – direccionada para a ribeira do Rego da Murta) que lhes dá uma secção em forma de crescente. No entanto, os outros menires pertencentes a este núcleo apresentam características diferentes (alguns não têm faces polidas, são de diferentes dimensões (desde 50 cm a quase 2 metros de altura), com secções semi-circulares, sub-retangulares ou trapezoidais).

O Menir I possui um comprimento máximo de 1,46 m por uma largura máxima de 50 cm, localizada na zona superior, e uma mínima de 26,5 cm, localizada na base.

O Menir II, por seu turno, tem cerca de 0,97 m, por 0,53 cm de largura máxima, que é atingida na sua zona central. À semelhança do que se passa com os outros monumentos megalíticos desta região (Cruz, 1997: 276), estes monólitos terão sido retirados de afloramentos calcários localizados, a poucos metros, para oeste.

A estratigrafia

A escavação do Menir I e II permitiu diferenciar três camadas, verificando que o Menir I se encontrava na camada C2 e o Menir II incluído na camada C3.

Os trabalhos de campo consistiram no levantamento de perfis geológicos, com observações geomorfológicas e estratigráficas das secções expostas, acompanhadas da coleta de amostras para análises sedimentológicas.

As camadas estratigráficas podem ser descritas da seguinte forma:

C1 – Camada de superfície, parcialmente pedogenizada, humosa, de tonalidade creme. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual. Foram encontrados, em ambos os menires, alguns núcleos e em maior número lascas. Os objectos inseridos na camada 1 referem-se, para além dos objectos desta camada provenientes pela escavação, aos objectos encontrados à superfície, durante a prospecção.

C2 – Camada composta por areias grosseiras, avermelhada e semi-compacta. Com presença de materiais. É a camada de ocupação do Menir I. No caso do Menir II ela ocupa uma dimensão relativamente reduzida, onde também se observam artefactos. Contudo é posterior à construção do monumento.

C3 – Camada castanha avermelhada escura, muito compacta. Com a presença de artefactos, sobretudo no topo, no caso do Menir I, onde possui algumas pedras de calçamento na passagem para a camada 2. No caso do Menir II é notório a sua real integração, como camada de ocupação. É de constituição grosseira no Menir I e apresenta maior quantidade de silts e argilas no Menir II.

C3b – Reporta-se exclusivamente ao Menir II do Rego da Murta. Circunscreve-se a uma pequena área integrada dentro da camada 3 onde foi observado uma concentração de objectos (lascas e núcleos). É de cor castanha avermelhada, mais escura que as anteriores.

Figura 1 –Imagem do corte do Menir I do Rego da Murta

Figura 2 – Esquerda – Imagem do corte do Menir II do Rego da Murta; Direita – Corte do Menir II do Rego da Murta

Para comprovação estratigráfica e verificação da origem das camadas analisadas nos menires, foram recolhidas seis amostras (três de cada monumento).

As análises sedimentológicas foram realizadas atendendo aos métodos convencionais, adotando-se o peneiramento das partículas à escala granulométrica de 2,00 mm / 1,4 mm / 1,00mm / 0,71mm / 0,5mm / 0,25mm / 0,125mm / 0,063mm e restante (composto por silts e argilas). Estas análises foram realizadas no Laboratório do Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar¹.

¹ As análises sedimentológicas foram realizadas com o apoio do Dr. Luis Santos (Biólogo) e Doutor Pierluigi Rosina (Geomorfólogo), Departamento de Gestão do Território, Área Ciências da Terra, Instituto Politécnico de Tomar.

Quadro 1 – Gráfico com as curvas da % cumulativa e o valor de Phi observado nas análises efectuadas às amostras provenientes do Menir I e II do Rego da Murta.

Quadro 2 – Gráfico de análise entre o valor percentual dos sedimentos crivados e a abertura dos crivos (mm).

Silts e Argilas	Areias			Gravilha
	Grão fino	Medio	Grossoiro	
0.063<	0.063<0.2	0.2<0.6	0.6<2.0	<2.0

Quadro 3 – Quadro de interpretação do gráfico

Menir I	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	Camada de remeximento junto ao menir	Camada de ocupação, zona de assentamento do Menir	Junto à base da sondagem
Menir II	Camada 1	Camada 2	Camada 3
Zona de recolha das amostras	-	Camada de ocupação, retirada exactamente por baixo do menir	Por baixo do resto do esteio fracturado do menir, local de assentamento
	-	-	Camada 2/3 reconhecida no corte oeste. Possui artefactos, assemelha-se à camada por baixo do menir.

Quadro 4 – Distribuição das amostras pelas camadas correspondentes

Os resultados obtidos permitem concluir o seguinte:

Os gráficos apresentam três grupos de pares. Um par mais argiloso que corresponde a duas amostras retiradas do Menir II, ambas da camada C3², um par correspondente à camada C2 do Menir I e II e, por fim, um par correspondendo à camada C1 e C3 do Menir I.

As seis amostras analisadas não parecem ter uma correlação clara, à excepção da camada C2.

O Menir I apresenta valores inferiores, na percentagem de siltes e argilas (quadro 11), aos do Menir II, encontrando as amostras calibradas no tipo das areias grosseiras.

Menir I	Camada	Descrição
Amostras	C1	Areias grosseiras
	C2	Areias grosseiras / média
	C3	Areias grosseiras

Menir II	Camada	Descrição
Amostras	C2	Areias grosseiras / média
	C2/3	Argilo-siltoso
	C3	Argilo-siltoso

Quadro 5 – Interpretação das amostras sedimentológicas atendendo à correlação do quadro 11 e 12.

A concentração máxima de sedimentos argilo-siltosos é observada na camada C3 do Menir II. Esta mesma camada, apesar de idêntica, macroscopicamente, quer no Menir I e II, é sedimentologicamente muito dispare, devido provavelmente à origem da sua formação (fluvial ou eluvial). Esta camada alberga, no Menir II, a base de assentamento do monólito e também integra artefactos (a par com a C2). Ao contrário, no Menir I, a camada designada por C3, é estéril, sendo por isso anterior à ocupação.

A camada C3, do Menir I, será do mesmo tipo de origem da camada C1, que se observa ao longo da área de implantação destes monumentos.

A camada C2 (camada de ocupação) é muito semelhante nos dois menires, comportando-se de forma idêntica nos gráficos analisados. Os resultados obtidos confirmam a presença da mesma camada nos dois monumentos. Apresenta uma origem, possivelmente, coluvial. Esta origem não está clara, pois apresenta distúrbios resultantes de processos de remeximento durante a ocupação que colocam a sua interpretação um pouco imprecisa.

No Menir I a camada C1 e C3, apesar de terem sido formadas em alturas diferentes apresentam o mesmo tipo de origem.

Menir I	Origem
Camada C1	Coluviais
Camada C2	Coluviais
Camada C3	Coluviais

Menir II	Origem
Camada C2	Coluviais

² O nome, camada C2/3 está relacionada com a indicação aquando da recolha, que não apresentava claramente uma tonalidade idêntica à camada C3, mas parecia-se integrar nela. As análises permitiram confirmar que se trata da mesma camada. No entanto, optamos por designá-la de 2/3 para se distinguir da amostra retirada da camada C3

Quadro 6 – Relação entre as camadas observadas e o tipo de origem com que estão relacionadas.

A espessura e as diferenças tonalidades observadas nos depósitos coluviais do Menir I, sugere que a deposição tenha ocorrido em diversas etapas.

Os materiais

Dos materiais observa-se uma grande percentagem de núcleos e lascas, de sílex, que se distribuem equitativamente pelas camadas, encontrando-se em maior quantidade na camada C3. Foi possível recuperar um fragmento cerâmico sem decoração, de pasta muito idêntica aos observados na Anta II.

III – CONCLUSÕES

Discussão dos Resultados:

O Menir II, apesar parecer um pouco deslocado, visível pelo fragmento inicial a), onde se encontraria adocado, integra-se, sem margem para dúvidas, na camada C3, coincidindo com a fractura inferior do Menir, tal como se pode observar na seguinte imagem.

Figura 3 – A fractura é bem visível pela linha de quebra observável.

É nesta camada que, também, se observa a maior parte dos artefactos. Neste caso, não no topo, como no Menir I, mas no seu cerne.

No interior desta camada foi possível observar uma nova unidade estratigráfica, C3b, circunscrita a uma zona com cerca 50 cm de diâmetro, onde foram depositados vários artefactos (figura 16). Esta camada é de tonalidade mais escura, colocando a hipótese da deposição associada de material orgânico. Corroborando esta suposição temos uma grande quantidade de sementes recuperadas, quer da camada C2, quer da C3.³

Em toda a zona em redor do menir, os objectos aparecem mais dispersos.

Como também se pode observar (figura 17), a contrafortagem localiza-se do lado esquerdo, na parte traseira da face frontal do Menir.

³ A falta de meios financeiros não nos permitiu a realização, até este momento, de análises antracológicas e carpológicas.

Não se descarta a possibilidade da deposição constante, ainda que faseada, de materiais junto a estas estruturas. Esta ilação é tida em conta pela presença de artefactos na camada C2 e C3 do Menir II. A estratigrafia deste monumento apresenta-se muito estável, não se tendo verificado grandes alterações posdeposicionais. No Menir I do Rego da Murta, tal não é possível observar, uma vez que se considera que os artefactos recolhidos do topo da camada C3, serão possivelmente contemporâneos dos verificados na camada C2. Contudo, o facto de se ponderar o Menir I como posterior ao Menir II confirma o uso desta pratica e ritual durante um longo período de tempo.

Plano de Continuidade:

Em 2006 temos como objectivos:

- Prosseguir com as escavações na zona exterior à Anta
- Continuar a escavação em área da Anta II do Rego da Murta
- Prospectar intensivamente toda a área de aluvião do Rego da Murta
- Integrar no SIG os monumentos, artefactos e estruturas encontradas.
- Integrar todos os objectos materiais recuperados em base de dados
- Confirmar a existência de outros monumentos que foram relatados oralmente e que se localizam na outra margem do rio.

Figura 2 -Cortes do Menir II, com a representação das camadas estratigráficas. Corte norte-sul e corte este-oeste.